

Transformácia neobhospodarovaných drevinami zarastených trvalých trávnych porastov

www.af4eu.eu

Pasenie zvierat pomáha transformovať biele plochy na produktívne agrolesnícke systémy

Na Slovensku máme približne 2,4 mil. ha ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho 0,85 mil. ha tvoria trvalé trávne porasty (TTP). Približne tretina výmery TTP je nevyužívaná, opustená a zarastená drevinami v rôznych sukcesných štádiách (tzv. „biele plochy“). Tieto plochy sú v katastri naďalej vedené ako poľnohospodárske, ale sú vyčlenené z výmery spôsobilaj na dotácie v rámci SPP. V posledných rokoch rastie záujem farmárov o ich využívanie na produkčné pasienky a o ich opätovné zaradenie do dotačného systému. Bežnou praxou je tzv. revitalizácia - vrátenie do pôvodného stavu rekultivačnými opatreniami, pri ktorých sa odstráni všetka drevitá vegetácia. Ďalšou možnosťou, ktorá je dnes vzhľadom na zmenu klímy celosvetovo preferovaná, je transformácia na produkčné agrolesnícke systémy – trvalé trávne porasty (pasienky, resp. lúky) s ponechaním časti drevín. Národné lesnícke centrum rieši od roku 2022 projekt „Modely transformácie drevinami zarastených nelesných pozemkov na produkčné agrolesnícke systémy (TRANSAGROLES), v rámci ktorého boli založené 3 pilotné výskumnodemonštračné objekty reprezentujúce „biele plochy“ nížinných (Bojnice), pahorkatinných (Betliar) aj horských (Liptovská Teplička) oblastí Slovenska. Objekty budú slúžiť na dlhodobý výskum viacerých aspektov (technických, environmentálnych i sociálnych) tejto transformácie a budú slúžiť aj ako príklady dobrej praxe.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Národné lesnícke centrum

Funded by the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.